

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOYIY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSIYALAR BUXGALTERIYA HISOB I OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA'SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O'RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шоҳрух Шорахимович	
QISHLOQ XO'JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	

QISHLOQ XO'JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI

Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
"Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi" kafedrasida assistenti
Email: mbahriev@mail.ru
ORCID: 0009-0009-9928-0607

Hamroyeva Feruza Azizjon qizi

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
"Buxgalteriya hisobi va audit" yo'nalishi 3-bosqich talabasi
Email: fhamroyeva916@gmail.com
ORCID: 0009-0006-2409-9086

Annotatsiya: Maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalarning mohiyati, qishloq xo'jaligi subyektlari mulkida bo'lgan asosiy vositalarning xususiyatlari va ularning buxgalteriya hisobi atroficha tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu xususiyatlarning qishloq xo'jaligi subyektlarida asosiy vositalar buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritishga ta'siri ochib berilgan.

Kalit so'zlar: uzoq muddatli aktivlar, asosiy vositalar, xarajatni tan olish, amortizatsiya, ko'p yillik daraxtlar, kapital qo'yilma, buxgalteriya hisobvaraqlari, hisobvaraqlar bog'lanishi.

Аннотация: В статье подробно анализируется сущность основных средств, а также особенности основных средств, находящихся в собственности сельскохозяйственных предприятий и их ведение бухгалтерского учета. Также раскрыто влияние особенностей основных средств ведение бухгалтерского учета основных средств в сельскохозяйственных предприятиях.

Ключевые слова: долгосрочные активы, основные средства, признание расходов, амортизация, многолетние насаждения, капитальные вложения, бухгалтерские счета, корреспонденция счетов.

Abstract: The article analyzes in detail the nature of fixed assets, as well as the characteristics of fixed assets owned by agricultural enterprises and their accounting. It also reveals the influence of the characteristics of fixed assets on accounting for fixed assets in agricultural enterprises.

Keywords: long-term assets, fixed assets, expense recognition, depreciation, perennial plantings, capital investments, accounting accounts, correspondence of accounts.

KIRISH

Mamlakatimizda olib borilayotgan bozor islohotlari, iqtisodiyotni ochiqlashtirish siyosati hamda institutsional o'zgarishlar natijasida barqaror iqtisodiy o'sishga erishilmoqda. Shuningdek, "O'zbekiston-2030" strategiyasi doirasida iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, xususiyl sektor ulushini oshirish va yuqori qo'shilgan qiymatli ish o'rinlarini yaratish asosiy vazifalar sifatida belgilangan. Qishloq xo'jaligining barqaror rivojlanishi respublikamizda muhim ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatimiz iqtisodiyotini mustahkamlashda, oziq-ovqat xavfsizligi va aholi bandligini ta'minlashda, ichki va tashqi bozor talablarini qondirishda, aholining turmush farovonligini oshirishda katta ahamiyatga ega. "O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti 8,7 foizga, sanoat 8 foizga, xizmatlar 16,1 foizga, qishloq xo'jaligi 5,1 foizga o'sdi. Eksport 5,8 milliard dollarni, xorijiy investitsiyalar hajmi esa 13,7 milliard dollarni tashkil qildi".

Qishloq xo'jaligini rivojlantirishda xorijiy va mahalliy investitsiyalarni keng jalb etish, ilm-fan yutuqlari va yangi texnologiyalarni ishlab chiqarishga joriy etish, boshqaruvning samarali usullaridan foydalanish bilan birga mavjud resurslardan samarali foydalanish lozim. Qishloq xo'jaligida yer-suv resurslari, moddiy, moliyaviy va mehnat resurslari bo'lib, bular ichida moddiy resurslarning asosini tashkil etuvchi asosiy vositalardan samarali va maqsadga muvofiq foydalanish barqaror rivojlanishga ijobiy ta'sir qiladi.

Qishloq xo'jaligi subyektlarida asosiy vositalar tarkibi boshqa tarmoqlarning asosiy vositalari tarkibi bilan o'xshash bo'lsa-da, qishloq xo'jaligida subyektning ixtisoslashganligiga qarab boshqa tarmoqlarga xos bo'lmagan asosiy vositalar salmog'i 15–40 foizni tashkil etadi. Bular asosiy vositalar tarkibiga kiradigan: qishloq xo'jalik hayvonlari, ko'p yillik daraxtlar, yerlarni obodonlashtirish, irrigatsiya inshootlari va boshqalardir.

Ushbu holatlar qishloq xo'jaligi subyektlarida asosiy vositalar hisobini tashkil etish va yuritishga bevosita ta'sir etadi. Shuning uchun ularning xususiyatlarini hisobga olgan holda buxgalteriya hisobini yuritishdagi mavjud muammolarni aniqlash, ularning yechimlari bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING SHARHI

Asosiy vositalar hisobini tashkil etishda ularning mohiyati, turkumlanishi, baholash, subyekt balansiga daromadga olish, hisobdan chiqarish, eskirish hisoblash, ta'mirlash, qayta baholash kabi masalalar bilan birga, o'z asosiy vositalari hisobi, ijaraga olingan asosiy vositalar hisobi, lizingga olingan asosiy vositalar hisobi kabi ko'plab jihatlar mavjud bo'lib, bularning barchasi iqtisodiy adabiyotlarda, iqtisodchi-olimlarning tadqiqotlarida keng yoritib borilmoqda.

Asosiy vositalar hisobi bo'yicha iqtisodiy adabiyotlar va ilmiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ularning faqat ushbu maqolamizga tegishli bo'lgan, asosiy vositalar mohiyatini ochib berish va ularning makroiqtisodiyotning turli tarmoqlaridagi subyektlarda buxgalteriya hisobini tashkil etish bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlar, iqtisodchi-olimlarning fikrlari va olib borgan tadqiqotlarining ayrimlarini ko'rib o'tamiz.

O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartiga asosan "asosiy vositalar — tashkilotning uzoq muddat davomida (bir yildan ortiq) xo'jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni bajarish jarayonida foydalaniladigan, shuningdek ijaraga berish mumkin bo'lgan moddiy aktivlar" [2.]dir.

Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (IAS) 16 "Asosiy vositalar"da esa quyidagicha ta'rif berilgan: "Asosiy vositalar — bu quyidagi mezonlarga javob beradigan moddiy aktivlardir:

(a) mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki yetkazib berish, xizmatlar ko'rsatish, boshqa tomonlarga ijaraga berish yoxud ma'muriy maqsadlarda foydalanish uchun tutib turiladigan; va (b) bir davrdan ortiq muddat davomida foydalanilishi kutiladigan" [4].

Iqtisodchi olim, professor M.Z. Pizengols asosiy vositaga quyidagicha ta'rif bergan: "Asosiy vositalar inson o'z ehtiyojlarini qondirish maqsadida mehnat obyektlariga inson ta'sirini o'tkazuvchi sifatida foydalanadigan mehnat vositasidir" [7. -60 b.].

L.A. Ayupova asosiy vositalarning mohiyatini quyidagicha ta'riflaydi: "Asosiy vositalar ishlab chiqarish va moddiy qiymatliklar ishlab chiqarish jarayonida faoliyat ko'rsatib, o'z moddiy shaklini saqlab, qiymatini amortizatsiya shaklida ishlab chiqarish mahsulotlariga o'tkazadi" [5. -13 b.].

Iqtisodchi olim I.N. Ismanov uzoq muddatli aktivlar bo'yicha olib borgan o'z tadqiqotlarida asosiy vositalarga quyidagicha ta'rif beradi: "Asosiy vositalar – korxonadan uzoq muddat davomida xo'jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish maqsadida foydalaniladigan moddiy aktivlar" [6. -13 b.].

Iqtisodiy amaliyotlarda, shuningdek, "asosiy vosita" atamasi ko'pincha "asosiy fondlar" va "asosiy kapital" kabi tushunchalar bilan almashtirilgan holda qo'llanilgan holatlar mavjudligi oqibatida asosiy vositalar ta'rifiga turli qarashlarni keltirib chiqaradi, deb hisoblaymiz.

Umuman olganda, normativ-huquqiy hujjatlarda belgilab berilgan asosiy vositalar ta'rifiga iqtisodchi-olimlar tomonidan berilgan ta'riflar mohiyati umumiy holatda mos keladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Asosiy vositalar buxgalteriya hisobini tashkil etish va yuritishga oid respublikamizda qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, buxgalteriya hisobi bo'yicha iqtisodchi-olimlarning ilmiy ishlari, qishloq xo'jaligi korxonalarining asosiy vositalariga tegishli statistik ma'lumotlar hamda ilmiy tadqiqot natijalarining materiallaridan foydalanildi. Ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarishda qo'llaniladigan kuzatish, taqqoslash, guruhlash, tahlil qilish va boshqa usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda erkin raqobat sharoitida ishlab chiqarish hajmini oshirish, samaradorligini ta'minlash va barqaror rivojlanishning asosiy omillaridan biri mavjud resurslardan oqilona foydalanish

hisoblanadi. Mavjud resurslar ichida moddiy resurslardan, jumladan, asosiy vositalardan samarali foydalanish, ayniqsa qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni kengaytirish, mahsulot miqdorini ko'paytirish asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Asosiy vositalarni buxgalteriya hisobining obyekt sifatida, ular hisobini to'g'ri tashkil etish va yuritish asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini ta'minlaydi. Asosiy vositalarga binolar, inshootlar, uzatuvchi moslamalar, transport vositalari, mashina va asbob-uskunalar, mebel va ofis jihozlari, kompyuter va hisoblash texnikasi hamda boshqa subyektning moddiy ko'rinishdagi uzoq muddatli aktivlari kiradi. Bulardan tashqari, qishloq xo'jaligi subyektlarida bevosita ularning xo'jalik faoliyatiga tegishli bo'lgan, boshqa tarmoq subyektlarida uchramaydigan mahsuldor va ishchi hayvonlar, ko'p yillik mevali va manzarali daraxtlar, yerlarni obodonlashtirish xarajatlari, melioratsiya va irrigatsiya inshootlari asosiy vositalar tarkibiga kiradi.

Buxgalteriya hisobining milliy standartiga asosan "Asosiy vositalarning buxgalteriya hisobi birligi bo'lib inventar obyekt hisoblanadi" [2.]. Qishloq xo'jaligi subyektlarida yer maydonlarini daraxt ildizlaridan tozalash, kapital tekislash, yangi yerlarni ochish, turli toshlar va qattiq jismlardan tozalash kabi ishlar inventar ko'rinishiga ega bo'lmasa-da, asosiy vositalar tarkibida hisobga olinadi.

Xo'jalik yurituvchi subyektlarda asosiy vositalar 0100 "Asosiy vositalar" hisobvarag'i tarkibidagi quyidagi hisobvaraqlarda amalga oshiriladi:

- 0110 "Yer";
- 0111 "Yerni obodonlashtirish";
- 0112 "Moliyaviy ijaraga olingan asosiy vositalarni obodonlashtirish";
- 0120 "Binolar, inshootlar va uzatuvchi moslamalar";
- 0130 "Mashina va asbob-uskunalar";
- 0140 "Mebel va ofis jihozlari";
- 0150 "Kompyuter jihozlari va hisoblash texnikasi";
- 0160 "Transport vositalari";
- 0170 "Ishchi va mahsuldor hayvonlar";
- 0180 "Ko'p yillik o'simliklar";
- 0190 "Boshqa asosiy vositalar";
- 0199 "Konservatsiya qilingan asosiy vositalar" [3.].

Qishloq xo'jaligi subyektlarida mahsuldor va ishchi hayvonlar, ko'p yillik mevali va manzarali daraxtlar, yerlarni obodonlashtirish xarajatlari, melioratsiya va irrigatsiya inshootlarini asosiy vositalar tarkibida hisobga olib borishda xususiyatlar mavjud bo'lib, ular albatta ushbu guruhga kiruvchi asosiy vositalar hisobini tashkil etishda hisobga olinishi maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ishchi va mahsuldor hayvonlar 0170 "Ishchi va mahsuldor hayvonlar" hisobvarag'ida hisobga olinadi. Ushbu hisobvaraqda hayvonlarning turlari va guruhlari bo'yicha soni hamda qiymati alohida hisobga olib boriladi. Qiymatidan qat'i nazar, aylanma mablag'larga kiruvchi parrandalar, quyonlar, asalarilar, qo'riqlovchi itlar, tajriba uchun mo'ljallangan hayvonlar [3.] asosiy vositalar tarkibiga kirmaydi va ular 1100 "O'stirishdagi va boquvdagi hayvonlar" schetida hisobga olib boriladi. Shuningdek, mahsuldor hayvonlar asosiy vositalar tarkibiga kirsada, amortizatsiya hisoblanmaydi [2.]. Ishchi hayvonlarga amortizatsiya ajratmalari hisoblanadi. Shuning uchun ularning buxgalteriya hisobini yuritishda yuqoridagi xususiyatlarini hisobga olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ko'p yillik daraxtlar 0180 "Ko'p yillik o'simliklar" hisobvarag'ida hisobga olinib, mevali daraxtlar, yosh daraxtlar va hosil beradigan yoshdagi daraxtlar guruhiga bo'linib, turlari va ekilgan yillari bo'yicha hisobga olinsa, manzarali va himoya daraxtlari ekilgan yili va joyi bo'yicha hisobga olinadi. Yosh daraxtlarni o'tqazish va o'stirish xarajatlari 0800 "Kapital qo'yilmalar" hisobvarag'ida hisobga olib borilib, yil oxirida asosiy vositalar tarkibiga o'tkaziladi. Yosh daraxtlardan ularni hosil beradigan daraxtlar guruhiga o'tkazgunga qadar hosil olinsa, ushbu hosil summasi ko'p yillik daraxtlar qiymatini aniqlashda ayriladi. Shuning uchun ko'p yillik daraxtlarning buxgalteriya hisobini yuritishda yuqoridagi xususiyatlarini hisobga olish lozim.

Buxgalteriya hisobida yerlarni obodonlashtirish, melioratsiya ishlarini amalga oshirish va irrigatsiya inshootlarini qurish xarajatlari 0800 "Kapital qo'yilmalar" hisobvarag'ida hisobga olib borilib, ular yerlarni obodonlashtirish, melioratsiya ishlari va irrigatsiya obyektlarini qurish ishlari tugagandan so'ng asosiy vositalar tarkibiga o'tkaziladi. Bunda quyidagicha hisobvaraqlar bog'lanishi bo'ladi:

- Debet 0111 "Yerni obodonlashtirish" hisobvarag'i,
- Kredit 0850 "Yerni obodonlashtirishga kapital qo'yilmalar" hisobvarag'i.

Ushbu xarajatlar foydalanish muddatiga qarab yoki necha yilga mo'ljallanganligiga qarab, lekin besh yildan ortiq bo'lmagan muddatga amortizatsiya hisoblanib, asosiy vositalar hisobidan chiqariladi.

Shunday qilib, qishloq xo'jaligi korxonalarida asosiy vositalar hisobini tashkil etish va yuritishda asosiy vositalarning boshqa tarmoq korxonalariga nisbatan bo'lgan xususiyatlari hisobga olingan holda tashkil etish lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qishloq xo'jaligi subyektlarida asosiy vositalar hisobini ularning xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etish va yuritish, asosiy vositalarning to'liq saqlanishi hamda ulardan samarali foydalanishni ta'minlashi bilan birga, asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblashni tartibga soladi, amortizatsiya summalarining xarajat obyektlariga iqtisodiy asoslangan holda olib borilishini ta'minlab, asosiy vositalar to'g'risidagi axborotlarning ishonchliligini oshiradi. Shuning uchun quyidagilarni taklif qilamiz:

qishloq xo'jaligi yurituvchi subyektlar "Hisob siyosati"ga asosiy vositalar hisobini tashkil etish va yuritishdagi xususiyatlarni hisobga olgan holda, hisobni yuritish siyosatini ishlab chiqish;

ishchi va mahsuldor hayvonlar hisobini yuritishda ularni baholash va qayta baholash natijalari hamda mahsuldor hayvonlarga amortizatsiya hisoblanmasligini hisobga olgan holda hisobini yuritish;

ko'p yillik daraxtlarni manzarali va mevali daraxtlarga bo'lish hamda mevali daraxtlarni hosil beradigan va yosh daraxtlar guruhi bo'yicha analitik schetlarni yillar va daraxt turlari bo'yicha tashkil etish hamda ularni baholashda yosh daraxtlardan olingan hosilni hisobga olgan holda baholashni amalga oshirish;

yerni obodonlashtirish xarajatlari bo'yicha belgilangan tartibda, besh yildan ortiq bo'lmagan muddatga amortizatsiya hisoblashni yo'lga qo'ygan holda, xarajat obyektlariga taqsimlash tartibini joriy etish orqali buxgalteriya hisobini tashkil etish.

Takliflarimizni amaliyotga joriy etish qishloq xo'jaligi subyektlarida asosiy vositalarga bog'liq xarajatlarni xarajat obyektlariga to'g'ri olib borish bilan birga, buxgalteriya hisobi axborotlarining iqtisodiy asoslanganligi va ishonchliligini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasining 2016-yil 13-apreldagi "Buxgalteriya hisobi to'g'risida"gi O'RQ-404-son Qonuni // URL: <https://lex.uz/docs/-2931253>
2. O'zbekiston Respublikasi 5-sonli buxgalteriya hisobining milliy standarti «Asosiy vositalar». Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 9-avgust ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3546. <https://lex.uz/uz/docs/-7058293>
3. O'zbekiston Respublikasi 21-sonli buxgalteriya hisobining milliy standarti «Xo'jalik yurituvchi subektlarda buxgalteriya hisobining hisobvaraqlar rejasi va uni qo'llash bo'yicha yo'riqnoma». 2-ilova, 3-modda. Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabr ro'yxatdan o'tkazildi, ro'yxat raqami 3593 // URL: <https://lex.uz/docs/-7282737>
4. Buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (IAS) 16 «Asosiy vositalar». O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2022-yil 9-dekabrda 3400-son bilan ro'yxatga olingan O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining 2022-yil 10-noyabrdagi 61-son buyrug'iga 8-ilova.
5. Аюпова Л.А. Эволюция понятия основных средств в России. Л.А. Аюпова//В сборнике: Бухгалтерский учет, анализ и аудит в современных условиях: Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции. – 2017. – С. 13-19 (13-бет)
6. Исманов И.Н. Узоқ муддатли активларнинг бухгалтерия ҳисоби ва аудити методологиясини такомиллаштириш масалалари: и.ф.д. илмий даражасини олиш учун дис. авторефати. Тошкент: БМА – 2009. – 33 б
7. Пизенгольц М.З. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве [Текст] / М.З. Пизенгольц. – М.: Инфра-М, 2014. – 520 с (60-бет)
8. Shirinov U.A., Amonov A.A. ASOSIY VOSITALAR AUDITINI
9. МЕТОДОЛОГИК ASOSLARI // Экономика и социум. 2023. №6-2 (109). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/asosiy-vositalar-auditini-metodologik-asoslari>
10. М.Ш. Бахриев Организационно-методические аспекты аудита капитальных вложений сельскохозяйственных предприятий // Экономика и предпринимательство, № 11 (184) 2025 г. (Vol. 19 Nom. 11) № 11, 2025 г. 955-961
11. Вахриев М. Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobining xususiyatlari //YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. – 2024. – T. 2. – №. 10.
12. Вахриев, М. (2025). QISHLOQ XO 'JALIK KORXONALARIDA KAPITAL QO'YILMALAR XUSUSIYATLARI VA ULAR AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH. MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT, 3(12).
13. <https://pincode.uz/uz/news/ozbekiston-iqtisodiyoti-2026-yil-i-choraqida-87-foizga-osdi>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100